

MAKTAB O'QUVCHILARDA HAYOTIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH VA HAYOTIY MAQSADLARNI BELGILASH

Sultanova Yorqinoy Xamid qizi

Matvafayeva Nigora Matmurotovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologlari

Annotatsiya: Bugungu kunda yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish bilan bir qatorda ularda ijodkorlik xususiyatlarini ham shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy yosh avlod uchun ijtimoiy tajribaning qaysi tarkibiy qismlari muhimligini va ularni ta'lim jarayonida qanday shakllantirish mumkinligini tushunish maqsadlari ushbu maqolada keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ko'nikma, malaka, hamdardlik, xayrixohlik, kreativlik, o'smirlik, qobiliyat.

Maktablarda tarbiyaning ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalaridan biri - o'quvchilarni murakkab, noaniq, axborot bilan to'la zamonaviy hayotga tayyorlashdir. Jamiyat jiddiy muammoga duch kelmoqda: nostandart sharoitlarda muvaffaqiyatli harakat qila oladigan, olingan ijtimoiy tajribadan moslashuvchan va mustaqil ravishda foydalanishga qodir ijodiy faol shaxsni qanday shakllantirish. Ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan tushunilgan "hayotiy ko'nikmalar" tushunchasi keng ma'noni anglatadi. ko'nikma ongli ravishda avtomatlashtirilgan harakat sifatida paydo bo'ladi va keyin uni amalga oshirishning avtomatlashtirilgan usuli sifatida ishlaydi. Bugungi kunda "hayotiy ko'nikmalar" tushunchasi ma'lum bir fanning toifasi emas. U moslashish va rivojlanish muammolarini hal qilishga imkon beradigan inson mavjudligining turli sohalari (jismoniy, psixologik, ijtimoiy) bilan bog'liq ko'nikma va qobiliyatlarni birlashtiradi. So'nggi yillarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga ta'lim va ijtimoiy tarbiya mazmunining zaruriy tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Hayotiy ko'nikmalar - bu ijtimoiy ko'nikmalar

bo'lib, uni egallash insonning jamiyatda tez moslashish qobiliyatini ta'minlaydi. Bularga, masalan, axborot bilan ishlash va uni tanqidiy tushunish ko'nikmalari, rejalashtirish va ustuvorlik qobiliyatlari, muloqot qobiliyatlari kiradi.

Hayotiy ko'nikmalar - bu shaxslararo, shu jumladan jamoatchilik bilan aloqa qilish qobiliyatida namoyon bo'ladigan asosiy vakolatlar; o'z fikrlarini yozma ravishda ifoda etish qobiliyati; funktsional ko'nikmalar; shaxsiy tashabbus / yetakchilik va jamoada ishlash qobiliyatini namoyish etish orqali qiyinchiliklarni yengish qobiliyati; axloq, ko'nikmalardan foydalanish vaqt boshqarish. Bunga shaxsiy sifatlar ham kiradi. Hayotiy ko'nikmalar - bu insonning jamiyatga tezda ko'nikishiga imkon beradigan, ushbu jamiyat shakllantiradigan qiyinchiliklarni samarali yengishga yordam beradigan ko'nikmalardir. O'smirlik - bu inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, u ko'plab manbalarga va keyingi shaxsiy rivojlanishning boshlanishiga to'la. Ko'nikmalarning tavsifi quyidagi bo'limlarda keltirilgan:

-kommunikativ (jamoada ishlash qobiliyati, muzokaralar / vositachilik qobiliyatlari, madaniyatlararo muloqot qobiliyatlari, og'zaki va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar, o'rnatish va qo'llab-quvvatlash qobiliyati-suhbatdosh bilan jonli aloqalar / hamdardlik va xayrixohlik ko'rsatish);

- tashkiliy (o'zingizning va boshqa birovning ishini tashkil qilish qobiliyati, ustuvorlik va vaqtni boshqarish qobiliyatlari);

- funktsional ko'nikmalar (kompyuter ko'nikmalari va vazifalarni hal qilish uchun global internetdan foydalanish).

Kreativlik – so'zi inglizchadan olingan bo'lib, “kreativ” tom ma'noda esa “yangi ijod, kreativ yaratish” singari ma'nolarni ham anglatadi. bu shaxsning yangi g'oyalarni yaratishi, tafakkurning an'anaviy sxemasidan chetga chiqib, o'ziga xos, original qarorlar qabul qilishga qodirligi. Mazkur atamaga ilk bora 1922-yilda D.Simpson tafakkurning nostandart usuli, deb ta'rif bergan. Kreativ tafakkur - Aqlning peshqadamligi, tezlikda qarorlar qabul qilish va bundan cho'chimaslik, ish vazifasi va sohasiga sodiqlik, tafakkurning moslanuvchanligi, egiluvchanligi, noan'anaviyligi, nostandart qarorlar va yechimlar qabul qilishdan hayiqmaslik, ong, tafakkur va aqlni

barcha yo‘nalishlarda istiqbolini ko‘rish va anglashga o‘rgatish, pragnoz qila olish kabi xususiyatlarning maqsadli tarbiyalanishi va shakllantirilishiga bog‘liq bo‘lgan jarayondir. Shuningdek, kreativ tafakkur – fikrlash tezligi, mustaqil qarorlar qabul qilish, o‘z imkoniyatlariga ishonch, bir – biridan uzoq fikrlarni o‘zaro bog‘lay olish va tasavvur kengligi singari hususiyatlarda ham o‘z ifodasini topadi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi.

Qolaversa, kreativlik zehni o‘tkirlikni belgilab beradi. Ko‘rinib turibdiki, kreativlik bevosita shaxsning individualpsixologik xususiyatlari bilan bog‘liq jarayon hisoblanadi. Uning rivojlanishi esa intellekt-intuitsiya-mantiqiy fikrlash jarayoni ta'sirida kechadi. Xohish - bu odamni maqsadga erishish, bajarishga undaydigan turtki. Xohishda motivatsiya yanada kuchliroq namoyon bo‘ladi, chunki u niyat bilan chambarchas bog‘liq, harakatni amalga oshirishga ongli ravishda intilish bilan shaxs o‘z ehtiyojlari, istaklari va harakatlaridan xabardor. Istak ichki norozilik, qandaydir "noqulaylik" holati bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘z navbatida faoliyatni

rag‘batlantiradi. Orzudan ko‘ra istakda o‘ziga xoslik bor. O‘ziga bo‘lgan ishonch – bu shaxsning o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, uning yadrosi shaxs tomonidan o‘z qobiliyatlari va qobiliyatlarini o‘zi uchun muhim maqsadlarga erishish va uning ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli darajada ijobiy baholashdir. O‘ziga bo‘lgan ishonch yetarli xulq-atvorning asosi sifatida o‘ziga bo‘lgan ishonchdan ajralib turishi kerak. O‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirish uchun yetarli xulq-atvor repertuari, ijtimoiy muammolarni hal qilishda ijobiy tajriba va o‘z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish (ehtiyolarni qondirish) asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirish uchun bu juda muhim emas ob'ektiv hayot muvaffaqiyati, ijtimoiy mavqe, muhim odamlardan kelib chiqadigan o‘z harakatlari va baholari natijalarini sub'ektiv ijobiy baholash sifatida. O‘z qobiliyatlarining mavjudligi, "sifati" va samaradorligini ijobiy baholash yangi maqsadlarni belgilash va vazifalarni belgilashda ijtimoiy jasoratni, shuningdek, inson ularni amalga oshirishni o‘z zimmasiga olgan tashabbusni belgilaydi.

Hissiyotlar va tuyg‘ularni boshqarish - o‘rganish mumkin bo‘lgan mahorat. Albatta, ushbu san‘atni to‘liq o‘zlashtirish uchun siz ko‘p narsalarni o‘rganishingiz va mashq qilishingiz kerak. Hissiyotlar va tuyg‘ularni boshqarish - bu odamning his-tuyg‘ularini his qilish, ularga o‘ziga xos xususiyat berish, ularni boshdan kechirish va bundan keyin qo‘yib yuborish qobiliyatidir. Boshdan kechirgan hissiyotlarni nomlashni o‘rganish kerak: «men tashvishlanaman», «xafa bo‘laman, baxtliman». Bizda qo‘rqoqlik, kabi "salbiy" hissiyotlar ham borligini tan olish kerak. Vaqtni rejalashtirish, vaqtni boshqarish taym-menedjment (inglizcha vaqtni boshqarish) vaqtni tashkil qilish va undan foydalanish samaradorligini oshirish texnologiyasidir. Vaqtni rejalashtirish, vaqtni boshqarish taym-menedjment (inglizcha vaqtni boshqarish) vaqtni tashkil qilish va undan foydalanish samaradorligini oshirish texnologiyasidir. Vaqtni boshqarish – bu samaradorlik va unumdorlik maxsus ravishda oshiriladigan aniq faoliyatga sarflangan vaqt ustidan ongli nazoratni o‘rgatish harakati yoki jarayoni.

Vaqtni boshqarish aniq vazifalar, loyihalar va maqsadlarni amalga oshirish uchun ishlatiladigan bir qator ko‘nikmalar, vositalar va texnikalarni olishga yordam beradi. Ushbu to‘plam keng ko‘lamli tadbirlarni o‘z ichiga oladi, ya‘ni: rejalashtirish, tarqatish, maqsadlarni belgilash, vaqt xarajatlarini tahlil qilish, monitoring, ro‘yxat tuzish va ustuvorlik texnikalar va usullarning kombinatsiyasi. Odatda vaqtni boshqarish har qanday loyihani ishlab chiqishda zaruratdir, chunki u loyihaning tugash vaqti va ko‘lamini belgilaydi. Xulosa qilib aytganda kreativlik tushunchasini o‘quvchilar va o‘qituvchilar ongiga sindirib, ulardagi ijodkorlik xususiyatlarini yanada rivojlantirishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning “ Yoshlar tarbiyasi-eng muhim masalalardan” ma‘ruzasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasinin 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi.
3. “Maktab va hayot “ ilmiy metodik jurnali. Toshkent 2018 yil 1-son.
4. Muxamedov G., Xodjamqulov U. P edagogik ta’lim innovasion klasteri: ta’rif, tasnif.-Chirchiq.,2019.